

ЕТАПИ СТВОРЕННЯ ГОЛОВНОГО ПЕРСОНАЖУ КОМІКСУ

Лисько Римма ¹, Георгадзе Тетяна ² [0000-0002-4550-0127]

¹ здобувачка вищої освіти кафедри дизайну, Запорізький національний університет, Україна rimmalysko2003@gmail.com

² PhD, директор департаменту освіти і науки громадської організації «Наукове товариство «Гаудеамус», Київ, Україна tata.sadova@ukr.net

Анотація. У статті розглянуто основні етапи створення головного персонажу коміксу. Здійснено аналіз наукової проблеми, а саме комікс розглядається як вид мистецтва. Проведено аналіз теоретичних праць вітчизняних фахівців, який свідчить, що у контексті дослідження зображення в коміксах характеризуються різним ступенем деталізації та складності. Наголошено, що комікс є нерозривною текстово-візуальною єдністю. Визначено, що за інформацією видавців, форма коміксу допомагає безпосередньо звернутися до читачів, передати те, чого не можна сформулювати словами, а також пояснити складні матеріали без довгих текстів, утриматися від суджень і одностороннього зображення дійсності.

Ключові слова: comics as an art form, design, graphics, main character, plot, comics industry.

Комікси, унікально об'єднавши у собі графіку та наратив, стали справжнім культурним феноменом й вийшли за межі суто гумористичних та сатиричних журналів. В епоху супер швидкісних технологій ХХІ ст. комікс постає універсальним жанром, який поширюючись у своєму застосуванні до різних сфер соціального життя, виступає сукупністю мотивуючих знаків, образів і символів, що породжують значення, створюючи інформаційні паттерни, які глядач інтерпретує згідно власних світоглядних настанов.

За останній час відбулося неймовірне переосмислення коміксу у медіапросторі, як способу комунікації в інформаційному суспільстві. Нині, окрім гумористичної літератури у вигляді коміксів існують й роботи на різноманітну тематику (медицина, історія, освіта, політика й т. ін.) Сьогодні значення коміксів як мистецтва в західній культурі, а також в Японії майже не береться під сумнів. Все більше науковців та практиків намагаються розібратися в їх феномені і реалізувати дизайнерський потенціал цього виду графічного мистецтва. У той же час комікси продовжують залишатися однією з

улюблених форм масової розважальної сучасної культури різних вікових категорій (Колісник, 2022, с. 33).

Творцю коміксу складніше, адже він малює технологічну послідовність подій, а отже, повинен не тільки створити окремі узагальнення через кадри-повідомлення (фрейми, фрактальні елементи, смислові конструкти) (Юрженко, 2015, с. 305), опрацювати монтажні стики, вирізьбити сенс із зіставлення непорівнянних кадрів, з логічним завершенням сюжету через відбиття в ньому дії, або в разі врахування моральної складової – вчинку.

Створення коміксу було за оповіданням роман-бестселер «Полліанна» американської письменниці Елеонор Портер. Перед створенням ілюстративного матеріалу був створений сценарій коміксу. На його основі було вибрано головну героїню коміксу Полліанну. Ілюстративний матеріал послідовно відображає емоції головного персонажу. При створенні ілюстрацій важливе місце мала саме розробка головних персонажів, адже сам сюжет побудований на них. На рисунку 1 зображено перші ескізи головної героїні коміксу Полліанни (див. рис. 1.)

Рис. 1. Ескізування головної героїні

Далі було промальовано деталі головної героїні: волосся, лице, одяг та емоції (див. рис. 2).

Рис. 2. Деталізація прототипу головного персонажу.

Спочатку було вирішено зробити колір волосся головної героїні рудим. Потім вирішили змінити його, та зробити світлим, щоб головна героїня виділялась серед інших персонажів. Кольорова палітра волосся (FFEEA4 та A8985A). Було обрано декілька нарядів, з різною кольоровою палітрою. Перший наряд був

зроблений синього кольору (D6EEEC та 98C6C3), другий зеленого кольору (DCFEEC та A8D891), третій фіолетового кольору (E8DBF6 та C9B5E0), четвертий був обраний рожевого кольору (FFE5F9 та D9A7CD) та останній коричневого відтінку (D3AE92 та BC9678), (див. рис. 3).

Рис. 3. Прототип Поліанни, як головної героїня коміксу

Отже, комікс – один з видів мистецтва і одночасно технологій відображення інформації. Тому він, як і будь-який інший сенсоутворюючий інформаційний ресурс. Все залежить від задуму автора, який створює це зображення з текстом, від його майстерності. Висловити ту чи іншу ідею у візуальному ряді за допомогою лінії і колірних плям є досить складним, скрупульозним завданням. Кадр коміксу дещо нагадує карикатуру на реальну дію. Проведений аналіз теоретичних праць вітчизняних фахівців, який свідчить, що у контексті дослідження зображення в коміксах характеризуються різним ступенем деталізації та складності.

Комікс є нерозривною текстово-візуальною єдністю. За інформацією видавців, форма коміксу допомагає безпосередньо звернутися до читачів, передати те, чого не можна сформулювати словами, а також пояснити складні матеріали без довгих текстів, утриматися від суджень і одностороннього зображення дійсності.

Літературні джерела

1. Колісник, О. В. (2022). Специфіка сучасних коміксів: традиції та інновації. *Графічний дизайн в інформаційному та візуальному просторі: монографія*. Київ: КНУТД, 16-34
2. Юрженко, В. В. (2015). Досвід використання навчальних коміксів в технологічних освітніх системах найбільш розвинутих країн світу. *Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки*, (124), 303-306. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuP_2015_124_80